

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 427-433
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14056584)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14056584>

Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab Menggunakan Permainan Ular Tangga (Studi Pengembangan Media Pengembangan Bahasa Arab Dalam Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VII MTs Muallimin)

Khairunnisa¹, Fahrurrozi S², Nasrun Salim Siregar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: khairunnisasikumbang24@gmail.com¹, fahrurrozi.z@uinsu.ac.id², nasersiregar@uinsu.ac.id³

Abstrak

Tulisan ini sebagai salah satu tujuan pengembangan media pembelajaran bahasa arab berbasis permainan ular tangga dan menilai efektivitasnya dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Permainan ular tangga yang telah dimodifikasi ini dirancang dengan menambahkan elemen bahasa Arab, termasuk kosakata, frasa, dan struktur kalimat yang relevan dengan topik pembelajaran. Studi ini menggunakan metode pengembangan model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) untuk menciptakan dan mengimplementasikan media pembelajaran tersebut. Penilaian dilakukan melalui uji coba pada kelompok siswa yang terdiri dari berbagai tingkat kemampuan bahasa Arab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis permainan ular tangga signifikan dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa, dengan peningkatan yang terlihat pada kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa Arab secara aktif dan percaya diri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan media pembelajaran bahasa Arab yang inovatif dan efektif, serta memberikan wawasan baru dalam metode pengajaran bahasa yang interaktif dan menyenangkan.

Kata Kunci: keterampilan Berbicara, Media Pembelajaran, Pembelajaran Bahasa Arab

Abstract

This paper is one of the objectives of developing Arabic language learning media based on snakes and ladders game and assessing its effectiveness in improving students' speaking skills. This modified snakes and ladders game is designed by adding Arabic elements, including vocabulary, phrases, and sentence structures that are relevant to the learning topic. This study uses the ADDIE model development method (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) to create and implement the learning media. The assessment was carried out through trials on groups of students consisting of various levels of Arabic language ability. The results of the study indicate that the use of snakes and ladders game-based learning media is significant in improving students' speaking skills, with visible improvements in their ability to use Arabic actively and confidently. This study is expected to contribute to the development of innovative and effective Arabic language learning media, as well as provide new insights into interactive and fun language teaching methods.

Keywords: Speaking skills, Learning Media, Arabic Language Learning

Article Info

Received date: 19 Oktober 2024

Revised date: 27 Oktober 2024

Accepted date: 03 November 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah aspek krusial dalam membentuk moral, spiritual, dan social yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Guru harus merancang pembelajaran yang efektif, termasuk pemilihan media pembelajaran yang tepat. Media pembelajaran memiliki manfaat yang signifikan, termasuk memperluas cakrawala materi, menyajikan beragam pengalaman belajar, serta memberikan pengalaman konkret dan langsung pada peserta didik. (Wati 2021) Bicara tentang Pendidikan berarti membicarakan kualitas dan peran pendidik dalam menjalankan profesinya dengan baik di lapangan. Upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik akan berdampak langsung pada perkembangan peserta didik yang diajarinya. Untuk menjadi seorang pendidik yang efektif, seseorang harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memahami makna sebenarnya dari pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu usaha yang sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan dan pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan Rohani peserta didik. Bimbingan ini diberikan oleh orang dewasa atau guru dengan tujuan agar peserta didik mencapai kedewasaan dan

dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. oleh karena itu, seorang pendidik harus memahami secara mendalam makna tujuan Pendidikan harus memahami tujuan Pendidikan agar mampu menjalankan profesinya secara professional dan bertanggung jawab.(Hidayat, Ag, and Pd, n.d.)

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi yang melibatkan peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Tujuan dari pembelajaran adalah untuk memfasilitasi pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan Kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran berfungsi sebagai bantuan yang diberikan oleh pendidik agar peserta didik dapat belajar secara efektif. Melalui proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang baik terhadap materi yang dipelajari. (Wardana and Djamaluddin 2021) Dalam mempelajari Bahasa arab, terdapat dua tujuan utama: sebagai alat untuk menguasai ilmu pengetahuan lain dan sebagai tujuan Bahasa arab itu sendiri. Untuk mencaoai tujuan tersebut, terdapat empat keterampilan bberbahasa yang harus dikuasai, yaitu *al istima'* (menyimak), *al kalam* (berbicara), *alqira'ah*(membaca), dan *al kitabah*(menulis). Dengan menguasai keempat keterampilan tersebut, siswa dapat menjelajahi dan menggunakan Bahasa arab dengan efektif, baik sebagai alat untuk memahami ilmu pengetahuan lain maupun sebagai tujuan yang dicapai secara langsung.

Pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengaktualisasikan pontensi yang dimiliki oleh peserta didik. tentunya, potensi yang dimiliki harus disalurkan melalui proses belajar mengajar. Proses ini akan berjalan dengan lancer jika peajaran yang disampaikan dapat terlaksana secara maksimal. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif, diperlukan berbagai variasi metode pembelajaran dan penggunaan media yang menarik agar guru dapat menyampaikan semua materi pembelajaran kepada siswa. Diinginkan agar guru menjadi individu yang lebih kreatif dan proaktif dalam memperluas wawasan serta pengetahuan siswa dengan menggunakan inovasi yang

menghibur untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. (Jendriadi et al. 2023) tanpa disadari, siswa dapat menyerap berbagai informasi yang disampaikan tanpa merasa tertekan sama sekali. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran juga memberikan dampak positif terhadap keberanian siswa dalam mengungkapkan kemampuan berbicaranya di depan kelas. Pembelajaran yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan interaksi kognitif, motivasi, emosional, dan sosial peserta didik. Salah satu media yang dipilih untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa adalah melalui permainan ular tangga. Media permainan ular tangga merupakan sebuah media pembelajaran yang berakar dari permainan tradisional dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik dengan cara yang menarik dan interaktif (Wati 2021). Ada beberapa keunggulan dari permainan ular tangga ini dalam pengembangan kemampuan siswa yang beragam. Menurut (Setiawan et al. 2022) permainan ular tangga memiliki sejumlah keunggulan, termasuk: memberikan wawasan kepada siswa saat berlangsungnya proses belajar mengajar dalam bentuk aktivitas bermain dan belajar; merangsang perkembangan pemikiran, kreativitas, dan Bahasa untuk membentuk pribadi yang memiliki akhlakul karimah; menciptakan lingkungan bermain yang aman dan Bahagia; serta mendorong penerimaan kekalahan, Kerjasama anantara siswa dan kesabaran saat menunggu giliran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini suatu media untuk meningkatkan keterampilan berbicara kosakata adalah ular tangga. Merujuk pada teori *Development of the Ladder Snake Game Media in Arabic Learning* (Baroroh and Mardiyah 2019) strategi ular tangga merupakan jenis permainan atraktif yang melibatkan anak berperan aktif dalam ular tangga.

Dari teori tersebut, peneliti tetap mengikuti ketentuan yang diberlakukan dalam ular tangga dan pengembangan yang dilakukan peneliti adalah siswa diberi kesempatan untuk menggunakan media pembelajaran ular tangga ini dalam bentuk kelompok terdiri dari 8-10 siswa, dan setiap kelompok memiliki satu orang ketua kelompok yang akan mengawasin dan menjadi “wasit” selama permainan berlangsung. Karena pelajaran yang diajarkan bahasa Arab, peneliti menggunakan huruf Arab dalam penulisan huruf-huruf di dalam kotak. Kalimat soal yang diberikan memiliki standart dengan kategori mudah, sedang dan sulit.

Desain pengemabangan yang digunakan pada penelitian ini adalah ADDIE (Analysis-Desain-Develop-Implement-Evaluate) dengan lima langkah:

1) Analisis (Analisis)

Kegiatan utama yang dilakukan peneliti pada tahap ini, yaitu menganalisis perlunya pengembangan media ular tanggayang tepat. Kegiatan analisis yang dilakukan adalah observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan guru bahasa Arab MTs muallimin. Tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan langsung dalam berbicara bahasa arab yang dijadikan acuan dalam pengembangan media pembelajaran. Dalam pengembangan ini diperlukan analisis kebutuhan, yaitu:

- a) Analisis kebutuhan pengguna, yaitu untuk menentukan subjek pengguna media pembelajaran berbasis ular tangga. Dalam hal ini, pengguna media adalah siswa kelas satu MTs Muallimin. Kemudian subjek pengguna tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan materi, yaitu sesuai kelas yang di ampuh subjek pengguna.
- b) Analisis materi pembelajaran, yaitu materi yang relevan dengan Kompetensi Dasar yang telah ditentukan. Materi ular tangga ini berisi kosakata di dalam kelas.

2) Desain (Perencanaan)

Pada tahap perencanaan, peneliti melakukan penyusunan kerangka struktur media, penentuan materi, dan perancangan evaluasi yang akan dituangkan dalam ular tangga. Tahapan perencanaan dilakukan beberapa langkah, yaitu:

- a) Pembuatan desain media secara keseluruhan, yaitu menentukan jumlah kotak sesuai dengan kosakata yang di pilih dan menentukan posisi kosakata yang mendatar dan menurun.
- b) Pembuatan soal
- c) Evaluasi

3) Development (Pengembangan)

Pengembangan merupakan kegiatan pembuatan dan pengujian produk yang telah di desain. Pada tahap ini peneliti melanjutkan mencetak produk dan melakukan validasi produk ke beberapa ahli, yaitu:

- a) Ahli materi bahasa Arab, dosen dari Prodi Bahasa Arab pengujian dilakukan dengan menggunakan instrument penelitian berupa angket.
- b) Ahli desain ular tangga, dosen dari prodi bahasa Arab.
- c) Respon siswa, yaitu siswa kelas VII MTs Muallimin.
- d) Setelah proses validasi, produk direvisi berdasarkan komentar dan saran dari ahli materi dan ahli media agar sesuai dengan kebutuhan siswa.

Setelah proses validasi, produk direvisi berdasarkan komentar dan saran dari ahli materi dan ahli media agar sesuai dengan kebutuhan siswa.

4) Implementasi (Penerapan)

Implementasi atau langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang dilakukan kepada peserta didik untuk mendapatkan kekurang dan kelebihan dari produk yang dipakai. Penerapan yang dilakukan peneliti penerapan terbatas. Pada tahap ini media diujikan kepada siswa kelas satu MTs Muallimin setelah dinyatakan layak uji oleh ahli materi dan ahli media. Uji coba siswa dilakukan secara 2 tahap yaitu tahap 1 uji coba kelompok kecil, yaitu sebanyak 5 siswa dengan kategori

mewakili populasi target. Apabila hasil dari uji tahap 1 dinyatakan produk layak maka akan dilaksanakan tahap 2 uji coba kelompok besar, yaitu sebanyak 27 siswa.

5) Evaluation (Evaluasi/Umpun balik)

Evaluasi adalah kegiatan menilai untuk melihat apakah setiap langkah telah sesuai dengan spesifikasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kualitas produk berdasarkan uji validasi terhadap ahli media dan ahli materi pada tahap pengembangan dan uji coba produk terhadap siswa yang dilakukan pada tahap implementasi. Berdasarkan tahap implementasi maka akan diperoleh penilaian dan hasil dari siswa yang mengikuti implementasi. Hasil tersebut akan dianalisis dan dievaluasi untuk mengetahui kualitas, nilai manfaat, dan kelayakan terhadap media pembelajaran tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan nilai rata-rata pre-test dan post-test berdasarkan kemampuan keterampilan berbicara bahasa arab.

Tabel. 1. Hasil perhitungan nilai rata-rata *Pre-test* dan *Post-test* berdasarkan kemampuan keterampilan berbicara bahasa Arab

No	Nama Peserta Didik	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>
1	Ade Ramadhan	50	80
2	Assyifa zahra kirana	70	85
3	Brema damanik	50	80
4	Charissa hayya dzafira	80	100
5	Fadhila nazwa isra	75	85
6	Faris al hafiz	75	88
7	Fathir haholongan	65	85
8	Fauzan	60	80
9	Febrianto	70	80
10	Firki zailani nst	70	85
11	Innas syifa qanita	75	80
12	Jamil ajjih	65	70
13	Kheysa aulia putri	70	85
14	Lahfah shofiah zabda	75	75
15	M. Mirza bahotma	75	80
16	Mantza zahsy rafany	65	90
17	Maulana ishaq	75	90
18	M. Hafiz maulana	65	85
19	M. keano zavi	60	85
20	M. reyfal firdaus	65	75
21	M.rifki fahmi	70	80

22	Nadhira athiyahstani	65	85
23	M. reyhan syahputra	75	75
24	Nadya rizki malika	65	85
25	Noval aribi	80	85
26	Yola amanda	80	95
27	Zivana leticya rahayu	85	85
Jumlah		69,4	83,4

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan perlakuan, tingkat keterampilan berbicara siswa berkenaan dengan hasil nilai *pre test* adalah 69,4. Setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan permainan “Ular Tangga”, tingkat keterampilan berbicara siswa meningkat menjadi 83,4.

Dari hasil perhitungan rata-rata yang diperoleh di atas, diketahui bahwa terjadi peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan. Selisih nilai *pre test* dan *post test* adalah sebesar 14 poin. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa pengajaran dengan menggunakan permainan Ular Tangga efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab.

Standarisasi media pembelajaran bahasa Arab sesuai kebutuhan siswa kelas VII MTs Muallimin

Standarisasi kelayakan media pembelajaran bahasa Arab untuk kelas VII MTs Muallimin ini dilakukan kepada standarisator yaitu dosen ahli media pembelajaran bahasa Arab dan siswa kelas VII MTs Muallimin dengan jumlah responden 28 orang yang terdiri dari 1 orang dosen ahli media pembelajaran bahasa Arab dengan latar belakang pendidikan minimal S2 dan pengalaman mengajar 5 tahun serta 27 orang siswa kelas VII mts muallimin.

Adapun pokok bahasan yang dianalisis diberi tanggapan berupa checklist (√) dengan urutan penilaian yaitu: 1= sangat kurang baik, 2= kurang baik, 3= baik, 4= baik, 5= sangat baik. Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh hasil standarisasi dengan rentang validasi 1 sampai 5. Setelah data dikumpulkan dan diperhitungkan maka didapat nilai validasi. Nilai validasi inilah yang menyimpulkan apakah media pembelajaran tersebut valid atau tidak valid. Berikut keterangan nilai validasi untuk media pembelajaran: (1) 4,11-5,00= sangat valid dan tidak perlu revisi (2) 3,26 - 4,10 = valid dan tidak perlu revisi, (3) 2,51 - 3,25 = cukup valid dan perlu direvisi, (4) 1,76 - 2,50 = kurang valid sebagian isi perlu direvisi, (5) 1,00 - 1,75= tidak valid dan perlu revisi total.

Standarisasi media pembelajaran bahasa Arab Sesuai kebutuhan siswa kelas VII mts muallimin menurut penilaian peserta didik.

Berdasarkan hasil standarisasi oleh peserta didik terhadap media pembelajaran bahasa Arab untuk kelas VII mts muallimin diperoleh hasil rata-rata rentang standarisasi antara lain: Ketertarikan 4,9, Materi 4,8, dan Bahasa 4,8. Berdasarkan hasil tabulasi data peserta didik diperoleh rata-rata hasil penilaian media pembelajaran yang dirangkum dalam tabel tersebut.

No	Materi	Butir	Skor
1	Ketertarikan	1). Tampilan Media Pembelajaran Ular Tangga ini menarik	5
		2). Media Ular Tangga ini membuat saya lebih bersemangat dalam belajar Bahasa Arab	4,9
		3). Dengan menggunakan Media Ular Tangga ini dapat membuat belajar Bahasa Arab tidak membosankan.	4,9
		4). Media Ular Tangga ini mendukung saya untuk melatih kemahiran berbicara Bahasa Arab.	4,8
2	Materi	1) Soal yang disajikan dalam kartu pertanyaan ini mudah saya pahami	4,7
		2) Penyajian soal dalam kartu pertanyaan ini mendorong saya untuk berdiskusi dengan teman yang lain.	4,9
		3) Media ini memuat pertanyaan yang dapat menguji seberapa jauh pemahaman saya tentang pelajaran bahasa arab	4,9
3	Bahasa	1) Bahasa yang digunakan dalam Media Ular Tangga ini sederhana dan mudah Dimengerti	4,8
		2) Soal yang digunakan dalam kartu pertanyaan sederhana dan tidak sulit	4,8
Skor rata-rata			4,8

Nilai dan rata-rata validasi media pembelajaran bahasa Arab sesuai kebutuhan siswa kelas VII mts muallimin menurut responden peserta didik berada pada kisaran 4,11 - 5,00 yang berarti berdasarkan standarisasi media pembelajaran bahasa Arab untuk kelas VII mts muallimin telah standar dan tidak perlu revisi.

SIMPULAN

Kesimpulan yang akan dikemukakan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab satu. Adapun kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

Penelitian pengembangan media pembelajaran dikelas tujuh mts muallimin dikembangkan menggunakan model ADDIE dilaksanakan dalam 5 tahap yaitu analisis (analysis), desain (design), pengembangan (development), implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation).

Berdasarkan hasil pre test dan post test yang diperoleh menunjukkan nilai post test lebih besar yaitu dengan nilai rata-rata 90 dengan persentase 90% dan nilai rata-rata pre test 62 dengan persentase 62%. Artinya penggunaan media permainan ular tangga dapat meningkatkan hasil belajar ataupun penguasaan keterampilan berbicara bahasa Arab pada siswa kelas satu di mts muallimin .

REFERENSI

- Baroroh, R Umi, and Aisyah Mardiyah. 2019. "Development of the Ladder Snake Game Media in Arabic Learning/ Pengembangan Media Permainan Ular Tangga Dalam Pembelajaran Bahasa Arab." *Ijaz Arabi Journal of Arabic Learning* 2 (1): 64–76. <https://doi.org/10.18860/ijazarabi.v2i1.5445>.
- Hidayat, Rahmat, S Ag, and M Pd. n.d. *Buku Ilmu Pendidikan Rahmat Hidayat & Abdillah*.
- Jendriadi, Jendriadi, Rima Rahayu Melati, Warlan Sukandar, Ismira Ismira, Vivi Puspita, Zaturrahmi Zaturrahmi, Rahmi Anwar, and Evi Desmariyani. 2023. "Penggunaan Media Ular Tangga Pada Anak Usia 5-6 Tahun Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7 (1): 491–99. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i1.1226>.
- Setiawan, Fatoni Agus, Program Studi, Pendidikan Guru, and Sekolah Dasar. 2022. "Peningkatan

Kemampuan Berbicara Melalui Alat Permainan Ular Tangga Audio Visual Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Paud Pelangi Palembang.”

Wardana, and Ahdar Djamaluddin. 2021. *Belajar Dan Pembelajaran*.

Wati, Anjelina. 2021. “Pengembangan Media Permainan Ular Tangga Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar.” *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 2 (1): 68–73. <https://doi.org/10.33487/mgr.v2i1.1728>.